

**BOSHLANG'ICH MAKTABDA MATEMATIKA DARSLARIDA
INTERFAOL TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH**

Nazarqulova Ozoda Xasanovna

Sirdaryo viloyati Xovos tumani

2-maktabning boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada matematika darslarida interfaol texnologiyalardan foydalanish mavzusi ochib berilgan. Interfaol texnologiyalarning o'zi va ularni darsda qo'llash misollari keltirilgan. Interfaol texnologiyalar darsni yuqori mahsuldorlik bilan o'tkazishga imkon beradi, shuningdek, bilim sifati va talabalar motivatsiyasini oshirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. " Foxford ", "Matematika - barcha formulalar", LearningApps , " Funexpected ", interaktiv doska kabi ilovalarning mohiyati ochib berilgan.

Kalit so'zlar: matematika, interfaol texnologiyalar, interaktiv doska, o'qitish uslublari.

Hozirgi kunda maktabda zamonaviy texnologiyalarni qo'llashni o'z ichiga olgan yangi o'qitish uslublari va usullari ko'proq qo'llanilmoqda. Endi dolzarb muammo talabalarning o'quv faoliyatiga bo'lgan motivatsiyasi va faolligini oshirishdir. Bu masalani yechish yo'llaridan biri matematika o'qitishda muhim o'rin tutadigan interfaol texnologiyalardir. Bu masala bilan ko'plab olimlar shug'ullangan, masalan, V. S. Bibler, E. V. Ponomarenko, M. V. Klarin, D. Jonson, D. Dyui va boshqalar. Bugungi kunda asosiy uslubiy yangiliklar darsda interfaol

texnologiyalardan foydalanish bilan bog'liq. Interfaol ta'lim texnologiyalari - bu ishtirokchilarning jamoaviy, bir-birini to'ldiruvchi ta'lim jarayonida bir-biri bilan o'zaro aloqasi bo'lgan o'quv jarayonini tashkil etish. Interfaol texnologiyada o'quvchilar to'laqonli ishtirokchi sifatida harakat qiladilar, ularning tajribasi o'qituvchi tajribasidan kam emas, u nafaqat tayyor bilim beradi, balki o'quvchilarni mustaqil izlanishga undaydi. Matematika darslarida siz interfaol texnologiyalardan foydalanishingiz mumkin, masalan:

- interaktiv taqdimotlar (o'qituvchi jadvallar, matematik modellar va boshqalar bilan slaydlardan foydalanadi);
- interaktiv ilovalar;
- interaktiv doska, planshetlar.

Interfaol taqdimot bolalarning e'tiborini har qanday illyustratsiya, formulalar va hokazolarga qaratish uchun yangi materialni tushuntirishda doska o'rnini bosadi. Taqdimot yangi materialni o'rganish jarayonini kichik yoshdagi o'quvchilar uchun yanada vizual va qulay qiladi, mavzuga ijobiy munosabatni shakllantirishga yordam beradi. va o'qituvchining vaqtini tejaydi. Quyida o'qituvchilar boshlang'ich maktabda matematikani o'rgatishda foydalanishi mumkin bo'lgan interfaol ilovalarga misollar keltiramiz:

Yordam ma'lumotlarini o'z ichiga olgan ilovalar:

" Foxford " - darslik, misollar bilan formulalarni o'z ichiga olgan interaktiv ma'lumotnoma. Shuningdek, siz matematikadan turli mavzularda ko'p sonli video darslarni ko'rishingiz mumkin;

"Matematika - barcha formulalar" - bu nafaqat boshlang'ich maktab, balki o'rta va o'rta maktabning turli bo'limlarining matematik qoidalari, ta'riflari va formulalarini o'z ichiga olgan ilova.

O'yin ilovalari:

LearningApps - bu interfaol darslar yaratish uchun ilova: u sizga katalogdan o'zingiz yoqtirgan mashqni tanlash yoki taqdim etilgan shablonlardan biriga ko'ra o'zingiznikini yaratish imkonini beradi.

Tez Brain - bu yosh o'quvchilar qo'shish, ayirish, ko'paytirish va bo'lish amallarini yaxshiroq o'zlashtirishlari mumkin bo'lgan dastur. Ushbu ilovada miya uchun o'yinlar, boshqotirmalar, gimnastika mavjud.

" Funexpected " - bu yosh talabalar uchun chiroyli grafikaga ega o'yin. Ushbu ilovada bolalar dunyo bo'ylab sayohat qilishadi, g'ayrioddiy belgilar bilan tanishadilar va mantiq, algoritmlar, to'plamlar nazariyasi, geometrik shakllar va hisoblash kabi tushunchalarni o'ynoqi tarzda o'rganadilar.

« Bolalar raqamlar va Matematika Hayot "- hisoblashni, raqamlar bilan tanishishni va ko'paytirish jadvalini o'rganishni endigina boshlagan yosh talabalar uchun dastur. Ilova asta-sekin qiyinlashadigan o'yin vazifalarini taklif qiladi.

Interfaol doska o'qituvchi qo'lida foydali vositadir. Taqdimot kabi, u boshlang'ich maktabda o'qitishning eng muhim tamoyillaridan birini - ko'rinishni amalga oshiradi, u turli xil ma'lumotlarni o'z ichiga olishi mumkin: diagrammalar, jadvallar, rasmlar, animatsiyalar, ovoz effektlari, videolar va boshqalar. matematika darslarida interfaol doskadan foydalangan o'qituvchi ko'rgazmali materiallarni o'zgartirishga, raqamlarning yozilishini ko'rsatish yoki misollar

yechish uchun doskaga chiziq qo'yishga, yangi topshiriqlar yozishga, shuningdek, avvalgidek doskani tozalashga vaqt sarflamaydi. Yangi materialni o'rganishga, qiziqarli yoki og'zaki topshiriqlarni echishga, o'rganilgan materialni mustahkamlashga sarflanadigan vaqt ortib bormoqda. Planshet yangi o'rganish vositasidir. Planshetlar o'quv jarayonining samaradorligini oshirishga imkon beradi: elektron ta'lim resurslari, elektron darsliklar, darsliklar uchun elektron ilovalar va Internet imkoniyatlaridan foydalangan holda talabalarning individual, jamoaviy va guruhli ishlarini tashkil etish imkonini beradi.

Interfaol texnologiyalar darsni noodatiy va qiziqarli qiladi. Shuningdek, ular darsning turli bosqichlarida qo'llanilishi mumkin.

O'quvchi bilim olishga qiziqsa, muvaffaqiyatga erishsa, bolalarga matematikani o'rgatish mumkin. Shu bois bolalarni o'ziga rom etish uchun turli axborot texnologiyalaridan darslarimda foydalanishdan mamnunman.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Cherkasova I. I., Yarkova T. A. Interfaol pedagogika: o'quv qo'llanma. - Sankt-Peterburg: NOU "Express", 2012 yil.
2. Aizikovich A. G., Krilova A. V. Maktabning o'quv maydonida matematika darsida planshetlar. - maqola. Gubkin, 2018 yil
3. Dyukareva O. A. 1-sinfda matematika darslarida AKTdan foydalanish - 2017.
4. Amanova Nodirabegim Furkatovna. (2022). EFFECTIVE METHOD OF TEACHING. Conference Zone, 53-55. Retrieved from <http://www.conferencezone.org/index.php/cz/article/view/124>